

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

- Directorio

FEDERAL

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Mtra. Delfina Gómez Álvarez

Secretaria de Educación Pública

Dr. Luciano Concheiro Bórquez

Subsecretario de Educación Superior

Dr. Mario Chávez Campos

Director General de Educación Superior para el Magisterio

ESTATAL

Dr. Rutilio Escandón Cadenas

Gobernador Constitucional de Chiapas

Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa

Secretaria de Educación del Estado de Chiapas

Director

Abraham Velasco Hernández
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Editor

Martha Ingrid Gutiérrez Román
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Co-editor

Iris Alfonso Albores
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Equipo Editorial

Luis Antonio Domínguez Coutiño
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Luis Ángel Domínguez Ruiz
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Pedro Guadiana García
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Diseño y maquetado

Andrés Jerónimo Pérez Gómez

Consejo Editorial

Andrés Correal, Universidad de Boyacá – Colombia
Gunther Dietz, Universidad Veracruzana – México
Mónica Casalet, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - México
Irma María Flores Alanís, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
Ángel Gustavo López Montiel, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – México
Leticia Pons Bonals, Universidad Intercultural de Chiapas – México
Yanola Isabel González, Universidad de la Serena – Chile
Fernando Castillejos Castillo – Universidad Mesoamericana - México
Luz de Carmen Montes Pacheco – Universidad Iberoamericana - México

El objetivo de esta revista es trazar puentes hacia la construcción y difusión del conocimiento. La originalidad de los documentos de esta revista forma parte de un proceso de selección exhaustiva. Esta es una publicación arbitrada; el procedimiento de selección de los artículos es mediante el sistema de arbitraje por pares, "doble ciego", por evaluadores del Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

El URL de esta revista se encuentra en: http://cresur.edu.mx/OJS/index.php/CRESUR_REIIE

Revista Electrónica de Investigación e Innovación Educativa (REIIE). Vol 9, No. 1, enero a marzo de 2024, es una publicación trimestral, forma parte de los cuatro fascículos que se publican de manera anual editada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Carretera Municipal Tecnológico – Copalar Km. 2200, Comitán de Domínguez, Chiapas. C.P. 30037, teléfono 9636366100, www.cresur.edu.mx, contacto@cresur.edu.mx. Editora responsable: Martha Ingrid Gutiérrez Román, teléfono 9636366100.

Esta revista electrónica forma parte de los siguientes índices y bases de datos: Clase, Latindex, Actualidad Iberoamericana, Cite Factor, Erihplus, Electronic Journals Library, Google Académico, LatinREV, Biblat, MIAR, REDIB, Latino Americana, Academic Resource Index, CIRC, Directory of Open Access Journals DOAJ y The Philosopher's INDEX.

La revista pertenece al catálogo de CLACSO y puede ser consultada en biblioteca.clacso.edu.ar Contacto: martha.gutiérrez@cresur.edu.mx, 9636366100 Ext. 207.

- Índices, catálogos y bases de datos

- ➔ **11** **Percepción docente en procesos de formación intercultural en estudiantes universitarios: el caso de la Universidad Intercultural de Chiapas**
Antonio de Jesús Nájera Castellanos, Mercedes Nayeli Pérez López y Ángel Horacio Gómez Escobar

- ➔ **27** **Validación del instrumento “Escala de apreciación para la evaluación del portafolio de evidencias”**
María Teresa Ochoa Ortiz, Ruth Nohemí Oros Macías y César Delgado Valles

- ➔ **37** **Experiencias docentes en la implementación de TIC para la enseñanza universitaria de las artes**
Luis Ángel Domínguez Ruiz, Alejandra Martínez Fernández

- ➔ **51** **Posibilidades para pensar de otro modo ante la crisis del hacer ciencia de lo social y humano**
Raúl Pérez Verdi

- ➔ **65** **Percepción de los estudiantes normalistas de la IBYCENECH respecto a la inclusión educativa**
Beatriz Angélica Cruz Urías, Yunuen Socorro Rangel Ledezma y César Delgado Valles

Experiencias docentes en la implementación de TIC para la enseñanza universitaria de las artes

Teacher's experience in the implementation of ICT for university teaching of the arts

Luis Ángel Domínguez Ruiz
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
luis.dominguez@cresur.edu.mx

Alejandra Martínez Fernández
Universidad Autónoma de Querétaro
alejandra.martinez.fernandez@uaq.edu.mx

Resumen

En la presente investigación se analizan las experiencias docentes gestadas en la Maestría en Arte para la Educación, Facultad de Artes, Universidad Autónoma de Querétaro, como parte del ejercicio transversal que enriquece la interacción entre teoría y praxis de las artes como una práctica fundamental para la construcción de escenarios educativos sólidos e innovadores. El diseño tuvo un enfoque cualitativo secuencial optando por una metodología etnográfica. Siguiendo la literatura, se han vinculado los conceptos clave sociedad del conocimiento, cibercultura y sociedad red a las acciones educativas de este particular contexto. Los resultados muestran que la interacción entre teoría y práctica en la enseñanza-aprendizaje de las artes requiere incorporar la tecnología educativa como vía de acción para la educación artística universitaria. Se detecta el cruce disciplinario como condición óptima para afrontar las dinámicas profesionales y los retos del siglo XXI que requiere el contexto de educación superior actual.

Palabras clave: educación artística, material didáctico, tecnología educativa, TIC.

Abstract

In the present investigation, the teaching experiences generated in the Master of Art for Education offered by the Faculty of Arts, Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico, have been analyzed as part of the transversal exercise that enriches the interaction between theory and practice of the arts has become a fundamental practice for the construction of solid and innovative educational scenarios. The research design had a sequential qualitative approach, opting for an ethnographic methodology. Following the literature, the key concepts of the knowledge society, cyberculture and network society have been linked to the educational actions of this context. The results show that the interaction between theory and practice in the teaching and learning of the arts requires the incorporation of educational technology as a course of action for university arts education. The disciplinary crossing is detected as the optimal way to face

the professional dynamics and the challenges of the 21st century that the current university educational context requires.

Key words: art education, didactic resource, educational technology, ICT.

Introducción

Las prácticas docentes gestadas en el contexto universitario actual obligan a incorporar un ejercicio transversal que enriquece la interacción cada vez más recurrente entre teoría y práctica de las artes, lo que coloca al docente en una posición en la que su función educativa no sólo se centra en el escenario cognitivo sino también en el ejercicio sensible señalado por Borgdorff (2012) y Becker (2008), como parte de un entramado donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) procuran un alto potencial pedagógico aplicado en los entornos formativos, así como una estrecha relación con la innovación y los procesos de actualización docente.

En el ámbito educativo universitario, como en otros niveles, las TIC han llegado a desempeñar un papel prioritario en cuanto a la generación e intercambio de información, sobre todo tras la pandemia COVID-19, modificando las prácticas educativas. La enseñanza de las artes no queda exenta de ello debido a la correlación existente en las producciones artísticas como reflejo de las sociedades que las generan, por lo que no es de extrañarse el cambio de soportes y la innovación tecnológica a la que se ciñen los artistas actuales. En la educación, la diversificación e integración de la tecnología se ha llevado a un ritmo más pausado al requerir tomar en cuenta, entre otros elementos, los distintos niveles de apropiación, las modalidades de aprendizaje, la formación docente, los recursos y características

particulares de las instituciones educativas, públicas y privadas, así como la planeación, adecuación y diseño de estrategias idóneas para la apropiación e implementación de TIC como parte sustancial de cualquier programa educativo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de las artes.

La dimensión del problema se vincula, por una parte, a los procesos de enseñanza y aprendizaje gestados al interior de la Maestría en Arte para la Educación (MAE), perteneciente a la Facultad de Artes (FA) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), programa educativo en el que se aprecia la ausencia de materiales didácticos digitales diseñados con TIC y enfocados a los requerimientos y necesidades particulares dada su reciente creación en 2018 como un posgrado capaz de propiciar trabajar temáticas y asignaturas transversalmente a partir del ejercicio de transposición didáctica y de adaptaciones necesarias para modificar las técnicas artísticas en estrategias educativas bajo un tratamiento interdisciplinario del arte como sistema de aprendizaje creativo tal y como lo refieren Corbacho (2018) y Repetto, Cruz, Fernández, Corbacho y Romero (2021). Por otra parte, al trabajo colaborativo como elemento fundamental para el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de las artes, considerándolo un medio para lograr el desarrollo de recursos educativos y materiales propios desde la perspectiva didáctica, crítica e interdisciplinaria de este programa en el que se propone la construcción de estrategias colaborativas para el diseño de materiales didácticos digitales al observar que el problema nace y puede resolverse en la misma colectividad.

Considerando los criterios institucionales y el enfoque propio de la MAE, se toma en cuenta la didáctica constructivista centrada en el

aprendizaje significativo y flexible, y en los componentes fundamentales para la formación establecidos en el Modelo Educativo Universitario (UAQ, 2017), como cimientos del compromiso social, las actividades de innovación, creatividad e inclusión de TIC que se busca impulsar entre la comunidad educativa intervenida. El abordaje incluye el análisis de los procesos, prácticas educativas y experiencias de enseñanza y de aprendizaje de las artes utilizando TIC; además de la indagación sobre recursos educativos que evidencien la relación arte-educación-tecnología desde una concepción transdisciplinaria y transversal, proponiendo como estrategia de solución el trabajo colaborativo para enmendar el problema encontrado: la falta de materiales didácticos digitales diseñados conforme a los elementos curriculares del programa educativo de la MAE.

El abordaje conceptual que aquí se plantea comprende conceptos significativos como sustentos para la incorporación de TIC en las prácticas actuales de enseñanza y aprendizaje de las artes por considerar que el binomio arte-educación necesariamente implica el cruce de sustentos teórico-metodológicos generados desde la integración entre disciplinas, esto con la finalidad de vincular los enfoques inter, multi y transdisciplinarios a los que se refieren Nicolescu (1996), Lenoir (2015), Morín (2018), Bauer (1990) y Carvajal (2010) como parte de la revisión del programa educativo en cuestión y su accionar desde la planeación curricular hasta la producción y puesta en práctica de materiales didácticos que, idealmente, se diseñan y aplican a partir de TIC.

Se consideran aspectos que caracterizan a la *Sociedad del conocimiento*, porque en ésta puede comprenderse la relación de las ar-

tes y la educación en los procesos sociales gestados en el ámbito universitario como un espacio educativo de intercambio abierto, descentralizado y plural que se encuentra en constante proceso de mejora (Pérez, Mercado, Martínez, Mena y Partida, 2018). *Globalidad cultural* porque implica un proceso de adaptación a los cambios acelerados de conectividad y comunicación gestadas de manera simultánea entre diferentes comunidades y culturas mediante la web 2.0. *Alfabetización digital* porque incluye el uso de la información en múltiples formatos generados por medio de TIC. Y *cultura digital* porque permite entender cómo se construyen las prácticas y experiencias docentes en torno a las TIC (Chávez, González y Lay, 2017).

Para fines de esta investigación, se busca indagar acerca de los contenidos teóricos, metodológicos y didácticos accionados en la formación, así como en las experiencias docentes relacionadas con los procesos y prácticas educativas gestadas en torno a la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la MAE: la inter, multi y transdisciplinariedad del arte para educación. Asimismo, interesa profundizar respecto al impacto de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las artes, y su potenciación para el diseño de materiales didácticos digitales a partir de la construcción participativa y la colaboración horizontal entre docentes y estudiantes pertenecientes a este microcontexto educativo, tomando en cuenta la sinergia positiva que se genera entre los colaboradores, la cultura de mejoramiento continuo y la optimización del tiempo y de recursos indispensables para fortalecer, actualizar y mejorar los procesos educativos (Hattie, 2015; Ayuela, García y Martín, 2015).

La revolución provocada por las TIC da lugar a una nueva educación en la que los docentes se convierten en facilitadores y mediadores para que los alumnos las utilicen de manera crítica y para que se amplíen las oportunidades de enseñanza-aprendizaje (Guzmán, Pons y Ordaz, 2019, p. 205).

En el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las artes, el **carácter digitalizado** obliga a adoptar las TIC en los procesos educativos vinculando el uso de medios audiovisuales a la divulgación del conocimiento de manera integral y significativa a fin de propiciar la construcción de redes de comunicación e información para dar respuesta a los sucesos actuales tal y como lo señalan García Canclini (1990), Castells (1999) y Lévy (2000). Como elementos cruciales en las acciones comunicativas que se transfieren culturalmente destaca la construcción de una identidad que necesariamente va reforzada por la imaginación y la creatividad, sobre todo cuando dicha transferencia se genera por medio de TIC para dar lugar a nuevas formas en otros territorios, ambientes y entornos (Appadurai, 2001).

Como sugieren Ghitis y Alba (2019), el arte como vía de aprendizaje, exploración y reflexión contiene las características necesarias para potenciar su enfoque didáctico mediante TIC, propiciando con ello la elaboración de procedimientos cognitivos complejos para alcanzar los propósitos educativos y resolver problemáticas particulares de la realidad a la que se enfrenta el estudiantado en pleno siglo XXI.

Las TIC en el ámbito educativo universitario desde un enfoque transdisciplinario

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD,

2019), es esencial incorporar al contexto de educación superior estrategias que aseguren la calidad de la enseñanza a partir de la implementación de un sistema que avale programas, asignaturas y temáticas de forma transversal, con la intención de evitar conocimientos aislados y propiciar relaciones perdurables entre disciplinas. Por tanto, la incorporación de TIC en el ámbito educativo universitario requiere de un enfoque transdisciplinario aplicado al campo de las artes, lo que posibilita la exploración, apreciación y transmisión de ideas, sentimientos y hábitos propios de la comunidad artística como se observa en el campo profesional, donde un alto porcentaje de artistas desarrolla sus prácticas con recursos y soportes tecnológicos que les permiten traspasar y expandir sus producciones a espacios antes impensables (Ariza, 2021; Kriscautzky y Rodríguez, 2018).

Lo anterior obliga a incursionar en el concepto de Competencia Digital definido por Larraz, Espuny y Gisbert (2012) al que se agregan la adopción, adaptación, apropiación e innovación de las mismas para ponerlas en práctica en distintos ámbitos: académico, laboral y social (ver Tabla 1). En 2017, el Marco Común de Competencia Digital Docente propuso el desarrollo de habilidades necesarias para fomentar la creación de contenidos digitales a partir del "uso creativo, crítico y seguro de información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad" (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF], 2017, p. 12); lo que lleva a priorizar la reflexión acerca del papel que actualmente desempeña el profesorado como guía en los procesos educativos, y considerando como parte de las prácticas docentes la búsqueda, filtrado y

recuperación de información, así como la comunicación, colaboración e interacción con tecnologías (López, Pozo, Fuentes y Romero, 2019).

Tabla 1.
Alfabetizaciones que conforman la Competencia Digital

Alfabetización informacional	Alfabetización tecnológica	Alfabetización multimedia	Alfabetización comunicativa
Reconocer; localizar; evaluar; organizar y transformar la información.	Organizar y gestionar hardware y software; así como los datos en diferentes formatos.	Comprender y elaborar mensajes multimedia.	Difundir la información; participar en la ciudadanía digital.

Fuente: Elaboración propia a partir de Esteve y Gisbert (2013).

Para fines de esta investigación, es necesario referirse a la Competencia Digital Docente (CDD) porque ésta tiene como meta aumentar la calidad de la educación a través de la innovación tecnológica y la implementación de estrategias pedagógicas digitales; de ahí la importancia de capacitar a los docentes respecto al uso de TIC y su implementación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje para que desarrollen las habilidades y los conocimientos necesarios para integrar recursos tecnológicos a su práctica, valorando las cinco etapas respecto del conocimiento (introducción), adopción, adaptación, apropiación e invención (dominio) de TIC por parte de la figura docente y de su aplicación en el ámbito escolar, lo que permite moldear la forma de compartir los conocimientos conforme las características de los contextos, comunidades de práctica y redes colaborativas de trabajo; e incluso puede llegar a propiciar la incursión del profesorado en el diseño de recursos propios y adaptados a las particularidades de cada programa educativo.

Las características del docente que están asociadas al uso de las TIC incluyen atributos cognitivos, profesionales y personales, como la edad, el género, la experiencia docente, el departamento al que se adscriben y las competencias en TIC, así como actitudes, percepciones, creencias e interés hacia la tecnología (Zempoalteca, 2018, p. 42).

Lo anterior lleva a buscar un perfil docente caracterizado por dinamizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las artes, propiciar un ambiente colaborativo y responder a las necesidades del alumnado, asumiendo prácticas transversales determinadas por la innovación, la creatividad y la tecnología como elementos que contribuyen a la mejora del contexto educativo; sobre todo si se trata de procesos de participación y colaboración enfocados al aprendizaje teórico-práctico de las artes, donde la incorporación de TIC ha modificado los roles educativos permitiendo el intercambio continuo de información horizontal, procurando el desarrollo cognitivo y de competencias necesarias para la vida tales

como la capacidad de entendimiento, discernimiento, flexibilidad, organización, gestión de recursos, trabajo colaborativo y adquisición de habilidades propias del aprendizaje activo, dinámico e interactivo dentro y fuera del aula universitaria. Sin embargo, no todos los contextos educativos poseen características y recursos similares, lo que repercute directamente en el tipo y modo de utilización de TIC de manera variable.

La digitalización del proceso formativo

En el caso de la MAE, la incorporación de TIC está directamente relacionada con el enfoque del programa educativo y sus aportaciones metodológicas desde el cruce inter, multi y transdisciplinario, donde la CDD procura el mejoramiento de la calidad en la educación a partir de la innovación y la puesta en marcha de estrategias pedagógicas digitales a cargo de docentes que dominen la digitalización del proceso instructor (López et al., 2019; Fernández Cruz y Fernández Díaz, 2016; Martínez, Ceceñas y Martínez, 2014; Guzmán, Pons y Ordaz, 2019). No obstante se observa que así como existen profesionales que dudan entre mantener una educación tradicional o migrar a la tecnología educativa (todos ellos docentes de artes que encuentran como principal desventaja la implementación de un proceso educativo deshumanizado y alejado de prácticas inclusivas), también hay quienes consideran las TIC como recursos de formación que procuran una amplia gama de posibilidades de estudio e intervención, tanto artística como educativa, con el arte como un extraordinario medio de sensibilización y comunicación, donde el uso y aplicación de materiales didácticos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las artes estimula la capacidad resolutoria, el pensamiento crítico y la creatividad en estudiantes; y proporcio-

na al profesorado herramientas pertinentes para mejorar su práctica, insertándolos en una sociedad en la que la globalidad cultural ha provocado la transformación y adecuación de las temáticas, los soportes y materiales que se emplean y de las formas y tendencias en que se construyen hoy las prácticas educativas.

Metodología y desarrollo

El diseño de la investigación tuvo un enfoque cualitativo secuencial que inició en abril de 2020, los resultados expuestos corresponden a la fase de recolección y análisis de información de enero a mayo de 2021. Se optó por una metodología etnográfica por tratarse de un método que permitió el estudio y acercamiento de la comunidad (Guber, 2001; Landa-verde, 2017), favoreciendo con ello el análisis de las variantes socioculturales para describir y dar respuesta a las acciones y prácticas que se transfieren culturalmente; procurar el análisis del contexto y de los fenómenos sociales gestados en él, a partir de la colaboración y la comunicación activa; además de la asociación con comunidades educativas (etnohistorias) y la investigación participativa construida a partir de las relaciones entre los individuos que conforman un grupo. La ruta metodológica trazada buscó dialogar con el profesorado sobre las prácticas educativas realizadas desde lo teórico-conceptual, lo metodológico-didáctico y la *praxis*, incluyendo una perspectiva transversal que abarca la interacción tanto de los distintos campos disciplinares como de los criterios de acción ejecutados en la enseñanza de las artes en la MAE.

La metodología de análisis tuvo dos fases. En la primera se realizó un análisis de contenido de los documentos escritos para determinar las reglas de codificación, el sistema de categorías y comprobar los criterios de fiabilidad y

validez. Se trabajó con una muestra representativa conformada por cuatro docentes expertas cuyos perfiles profesionales son heterogéneos al especializarse en danza, literatura, música y psicología, respectivamente, siendo precisamente esta característica lo que permite el cruce disciplinario y enriquece el aprendizaje al modificar, flexibilizar y tecnologizar las prácticas docentes; entendiendo el momento actual como una oportunidad para promover la experimentación, la innovación, el trabajo colaborativo y el aprendizaje por medio TIC.

En la segunda fase, la recolección de información cualitativa se realizó a partir de la técnica de observación para registrar las conductas e identificar a los participantes en sus distintos niveles de acción, es decir, la forma en que construyen y accionan su práctica, observando cómo favorecen o no la construcción del conocimiento a partir de la implementación de TIC en los procesos de enseñanza de las artes. El instrumento diseñado permitió registrar las notas del observador, la fecha de observación, los datos demográficos inclu-

dos nombre, edad, género, nivel escolar y profesión, así como la descripción del escenario donde se llevó a cabo la recuperación de experiencias a partir de un proceso de triangulación a fin de detectar el objetivo, la problemática, las relaciones, palabras clave, tiempo, actividades y estrategias observadas. Se realizaron cuatro entrevistas diseñadas a partir de Mirete, García y Hernández (2015), enfocadas en dos dimensiones: actitud y uso de TIC, incluyendo preguntas que versaron sobre la experiencia respecto del uso de la tecnología con fines pedagógico-didácticos. Siguiendo los principios éticos de investigación, se contó con la autorización escrita para grabar y transcribir cada entrevista, las cuales fueron realizadas mediante videoconferencia. Para garantizar el anonimato, a cada una se le denominó con una letra, de la A a la D, a fin de identificar las características y cualidades que dan lugar al análisis de codificación axial considerando en todo momento la categoría de análisis ***Uso pedagógico de las TIC en la enseñanza de las artes*** (ver Tabla 2), como parte de la revisión y ordenamiento descriptivo de la investigación.

Tabla 2
Categoría analítica Uso pedagógico de las TIC en la enseñanza de las artes

Uso pedagógico de las TIC en la enseñanza de las artes	<p>Objetivo Analizar las experiencias de enseñanza de las artes implementando TIC con fines pedagógicos, desde las dimensiones <i>actitud</i> y <i>uso</i>, para fortalecer y actualizar las prácticas docentes.</p> <hr/> <p>Variables Materiales y recursos didácticos utilizados como medios de transmisión de la información.</p> <p>Adaptación de recursos y estrategias pedagógicas con TIC.</p> <p>Alfabetización digital (habilidades técnicas). Cultura digital en el espacio institucional.</p>
--	---

Fuente: Elaboración propia (2021).

Como puede observarse, esta categoría se refiere a utilizar recursos TIC como medio para acceder a contenidos educativos e información, fomentar prácticas, dinamizar estrategias y potenciar el aprendizaje autorregulado de una manera más activa, puesto que la finalidad es desarrollar y fortalecer estrategias didácticas para que los docentes mejoren y actualicen su práctica mediante la incorporación de entornos de aprendizaje interactivos, en consonancia con los hábitos y necesidades del estudiantado universitario contemporáneo.

Esta estructura se estableció a fin de conocer las experiencias docentes, las estrategias y materiales didácticos utilizados para detectar la pertinencia al implementar TIC como recurso de mejora y actualización de su práctica, lo que a su vez resulta en consonancia con la pertinencia de propiciar que sean los docentes quienes adapten e incluso diseñen sus propios materiales didácticos.

Resultados

Los resultados obtenidos se relacionan directamente con la categoría *Uso pedagógico de las TIC en la enseñanza de las artes*, desde las dimensiones actitud y uso, para fortalecer y actualizar las prácticas educativas mediante la incorporación de TIC como recursos necesarios para accionar procesos de enseñanza y de aprendizaje innovadores y contextualizados, es decir, tomando en cuenta las características del estudiantado y las particularidades del programa educativo a fin de propiciar la actualización de recursos didácticos.

La metodología permitió indagar acerca de las experiencias docentes relacionadas con el uso de la tecnología; además de reconocer como necesario el trabajo colaborativo para

lograrlo. El acercamiento al contexto de investigación se realizó mediante la documentación y construcción de datos etnográficos recabados a través de la observación y reflexión de los procesos colaborativos gestados en la virtualidad, así como las relaciones, prácticas e ideologías generadas en este particular entorno en donde se entre los participantes el establecimiento de acuerdos, calendarios y actividades académicas, laborales e investigativas con carácter bilateral basadas en la participación colectiva, lo que permitió la suma de criterios al analizar problemas comunes para de ahí planificar el diseño de material didáctico digital como estrategia de mejora.

La obtención de datos cualitativos adquiridos mediante el análisis de la implementación de instrumentos permitió comprender esta realidad y así trazar las pautas a accionar en el proceso. La bitácora, como instrumento permanente de registro, permitió comunicar, informar y anotar desde un sentido ético y social. La recuperación de experiencias mediante la entrevista fue vital para el desarrollo de la codificación axial, cotejo y contraste de las respuestas y experiencias proporcionadas. La observación activa y directa sobre los elementos sociales y culturales de la muestra también facilitó conocer los distintos puntos de vista, las motivaciones, acciones y expectativas sobre la implementación de TIC para la enseñanza de las artes. Fue prioritario considerar los niveles de uso tecnológico en docentes, incluyendo algunas variables directamente relacionadas con circunstancias personales, socioeconómicas, capacitación previa, frecuencia e inmersión en distintos programas y plataformas, así como la habilidad para dar a las TIC un uso educativo; además de identificar las condiciones técnicas y los recursos con los que cuenta la institución educativa. Las respuestas dadas por las entre-

vistadas incluyen experiencias relacionadas tanto con la práctica docente como con el diseño y la planificación de actividades.

Algunas de las respuestas obtenidas respecto de los materiales didácticos utilizados en sus prácticas docentes, los dispositivos, programas y plataformas de mayor uso, y sobre su percepción respecto del vínculo entre el arte, la educación y el uso de TIC, permitieron reflexionar acerca de la necesaria incursión de la tecnología de forma progresiva y orientada, considerando necesario transformar y/o adecuar los recursos didácticos tradicionales y simultáneamente aprender a utilizar TIC con un enfoque didáctico.

Respecto al nivel de apropiación de TIC y el tipo de recursos generalmente empleados en el aula, tres de las cuatro docentes entrevistadas apoyan su práctica en videos, audios y películas como recursos didácticos, y obtienen información y/o material de apoyo de sitios web académicos y repositorios digitales. Mientras que la cuarta experta se inclina por el uso de libros impresos, pocas veces en formato electrónico, y conceptualiza la información a partir del empleo de mapas conceptuales y *collage*.

“Una vez utilicé Google Scholar para compartir algunos materiales, pero prefiero trabajar desde la plataforma virtual de la universidad”. (Docente A).

“No tengo mucho tiempo. Alguna vez intenté crear un blog para mi materia pero los estudiantes no se mostraron muy entusiasmados”. (Docente B).

No obstante que las cuatro entrevistadas reconocieron la pertinencia sobre la incursión de la tecnología e implementación de TIC en la construcción del conocimiento y la ense-

ñanza de las artes, como parte de una medida de actualización de los espacios de formación y reajuste disciplinar necesarios para alcanzar procedimientos cognitivos complejos, se observó que, aunque dentro de los propósitos educativos contemplados tanto en el currículo como en su planeación, no contaban con los medios (personales y/o institucionales) para llevar a cabo una actualización permanente.

“Las TIC son necesarias como recursos para reforzar algunos conocimientos, pero hace falta capacitación”. (Docente C).

El total de las docentes entrevistadas consideraron que los recursos didácticos han sufrido ciertas modificaciones a partir de la inclusión de TIC en las prácticas educativas universitarias, sobre todo aquellas que tuvieron que gestionarse repentinamente en la pandemia, plagadas de disrupciones, como reacción a la emergencia. Llama especial atención la información compartida por la experta A, quien comentó que algunos materiales no tienen el mismo efecto en la virtualidad que en la presencialidad, e intuye que esto puede deberse a la falta de capacitación o al desconocimiento sobre su uso académico y profesional, donde muchas veces no se sabe aprovechar variadas potencialidades que proveen las TIC.

“Los recursos didácticos se han modificado en la virtualidad, hemos tenido que dejar de hacer actividades apoyadas en materiales que ahora en la virtualidad no surten el mismo efecto de aprendizaje. Es como si hubiéramos reducido de cinco a dos sentidos (oído y vista)”. (Docente A).

“Es cada vez más urgente y necesario actualizar las prácticas educativas e incorporar TIC de manera permanente”. (Docente D).

Sin embargo, las cuatro docentes estimaron que la adecuada implementación de TIC con fines pedagógicos puede procurar el acceso a la información desde lo teórico con múltiples posibilidades artísticas, visuales y auditivas (imágenes, videos y audios), y ejemplifican lo anterior con los museos virtuales interactivos, plataformas que, bajo una orientación educativa, promueven el conocimiento de manera lúdica, dinámica e interactiva, resaltando, inclusive, la posibilidad de traspasar las barreras geográficas al compartir experiencias y actividades con docentes, estudiantes y artistas de otras partes del mundo.

El análisis también permitió establecer una relación entre los recursos didácticos empleados tradicionalmente y aquellos que pueden diseñarse con TIC en congruencia con las características y necesidades del programa educativo, detectando que es posible adecuar algunos de ellos a su versión digital y generar nuevos recursos mediante programas como **Canva** para realizar infografías y mapas conceptuales; **Genially** para promover la resolución de problemas; **Kahoot** para reforzar contenidos y ocasionar juegos de aprendizaje; **Google Jam** para intervenir imágenes y generar propuestas gráficas; **WIX** para diseñar sitios web a modo de consulta y/o repositorio de recursos educativos y portafolios de trabajo; **Audacity** para producir podcast; **Filmora** para realizar y editar videos o **Mentimeter** para provocar lluvia de ideas. Se observó que las cuatro docentes coinciden en que la tecnología brinda oportunidades para acercarse y apreciar al arte de un modo que antes no era posible. Reconocieron su disposición a utili-

zar materiales digitales y se mostraron interesadas incluso en participar en su diseño al considerarlos un recurso educativo apto para aprender sobre los conceptos clave a desarrollarse a lo largo de los cuatro semestres que dura la maestría. Cabe resaltar que hasta hace algunos años ninguna imaginó que las plataformas digitales procurarían los espacios de acción, intervención y creación del arte tal y como se acciona en la actualidad, por lo que destacaron algunas creaciones artísticas en tercera dimensión y en realidad aumentada que hoy nutren la web y que bien pueden trasladarse y replicarse como parte del ejercicio formativo accionado en el aula; por lo que se identifica como oportuna la implementación de TIC para la enseñanza de las artes como recursos que refuerzan y colocan la relación del arte y la educación en una posición congruente con las dinámicas sociales y educativas presentes.

Conclusiones

De acuerdo con Cabero (2020), las condiciones particulares del ámbito universitario indagado derivan en una perspectiva teórica que forzosamente incluye la incorporación de TIC y su relación con el cambio en los consumos mediáticos, la expansión de contenidos y la interacción con el usuario, es decir, estudiantes y docentes como audiencias activas, ubicuas y participativas que, a la vez, son creadores y consumidores de contenido).

Al contrastar las experiencias docentes aquí referidas se observa la necesaria adopción de la alfabetización digital como competencia clave para la enseñanza de las artes, pues fomenta el uso crítico, equitativo y creativo de la tecnología (Gilster, 1998; Hermann, 2015, 2019; Esteve y Gisbert, 2014), y favorece la autorregulación del aprendizaje mediante la

comunicación multidireccional, la flexibilidad del currículum en función de las necesidades del claustro y la permanente actualización de las prácticas escolares al implementar TIC con fines educativos. En este caso en particular, es en las cuatro expertas en quienes recae la responsabilidad de actualizar permanentemente los procesos de enseñanza de las artes e incorporar las nuevas tecnologías al contexto educativo universitario con el propósito de promover el aprendizaje como fenómeno comunitario: donde se aprende a partir de actividades relacionadas a las condiciones del momento y las experiencias, para dinamizar el proceso educativo. Lo anterior lleva a la conceptualización del arte como recurso didáctico al vincularse al uso de TIC con fines pedagógicos, puesto que ambos enfoques potencian la sensibilización del individuo, la vinculación con su contexto y la interacción entre los agentes educativos; además de que permite resaltar la actualización docente como elemento crucial para trasladar las prácticas educativas a contextos digitales.

Las prácticas docentes al interior de la MAE denotan el análisis relacional, la integración y movilización del conocimiento a partir de la transversalización del arte y la educación. Tratándose de un programa educativo de reciente creación, es una oportunidad para accionar la práctica docente considerando los aspectos técnicos y pedagógicos desde los cuales se puede trabajar con TIC tomando en cuenta las preferencias, necesidades, habilidades y nivel de capacitación docente. En ese sentido, el uso de material didáctico digital, en lugar del tradicional, permitiría, por sus características de adaptabilidad, flexibilidad, reutilización, hipertextualidad e interactividad (Guerra, 2016; García, 2016), la digitalización de la producción de conocimientos al integrar información acorde con las características

particulares del contexto universitario –tómese como ejemplo el libro digital que, entre otras funciones, representa un apoyo técnico y expositivo que bien puede trabajarse desde la planeación curricular y los contenidos por asignatura–, convirtiendo los recursos TIC en un sistema integral de aprendizaje.

Se observa que la adecuada implementación de TIC proporciona múltiples posibilidades de enseñanza relacionadas con las experiencias y expresiones artísticas, las cuales se propone tomen en cuenta los escenarios contextual, pedagógico-didáctico, comunicacional y tecnológico en los que llegan a desenvolverse las prácticas docentes. Además, se propone al arte como elemento idóneo para trabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, asegurando con ello su función catalizadora en la enseñanza y en el aprendizaje continuo y su transformación en una herramienta didáctica sustancial en el proceso educativo a partir de la implementación de los recursos tecnológicos propios de la contemporaneidad. Por lo que se reconoce como prioritario actualizar la práctica profesional (formación docente), considerando como limitante el costo que representa para la institución educativa migrar de la educación tradicional a una más acorde con la innovación que marcan los tiempos actuales. Se recomienda la construcción y transformación de las prácticas educativas de la MAE considerando el enfoque pedagógico de las TIC para la enseñanza de las artes y su implementación como elementos clave del panorama educativo contemporáneo. Así, se propone colocar especial atención al reto que ahora supone que sean los docentes quienes enfrentan el desafío de mantenerse actualizados de manera permanente, y colocar también la lente en las instituciones educativas que tienen el compromiso de proveer los recursos necesarios para

adecuar e insertar los programas educativos en el panorama mundial.

Finalmente, partiendo de la premisa de que el arte es reflejo de la sociedad que lo genera, tanto en su campo como en el contexto educativo, ha de considerarse la inclusión de nuevas temáticas, soportes y materiales en las que se incluya la incorporación de TIC para la gestación de los procesos creativos y el desarrollo de estrategias pedagógicas.

Referencias

- Appadurai, A. (2001). *La modernidad desbordada: Dimensiones culturales de la Globalización*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Ariza, S. (2021). De la práctica a la Investigación en el Arte Contemporáneo, producir conocimiento desde la creación. *Revista Arte, Individuo y Sociedad*. 33 (2), 537-552. <https://doi.org/10.5209/aris.68916>
- Ayuela, M., García, C. y Martín, I. (2015). Prácticas docentes colaborativas para transformar la escuela. *TABANQUE Revista Pedagógica*. 28, 73-88.
- Bauer, H. H. (1990). Barriers against interdisciplinarity: Implications for studies of science, technology, and society (STS). *Science, Technology, and Human Values*. 15 (1), 105-119. <https://doi.org/10.1177/016224399001500110>
- Becker, H. S. (2008). *Los mundos del arte: Sociología del trabajo artístico*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
- Borgdorff, H. (2012). *The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia*. Países Bajos: Leiden University Press.
- Cabero Almenara, J. (2020). Tecnología y enseñanza: Retos y nuevas tecnologías y metodologías. *Revista CITAS*, 6(1), 2-13. <https://doi.org/10.15332/24224529.6356>
- Castells, M. (1999). *La Era de la Información*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Carvajal Escobar, Y. (2010). Interdisciplinariedad: Desafío para la Educación Superior y la Investigación. *Revista Luna Azul*. 31, 156-169. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727233012>
- Corbacho, A. M. (2018). El aprendizaje interdisciplinario, intensivo e integrado como herramienta para el desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes en estudiantes de grado. *Revista INTERDISCIPLINA*. 5 (13), 63-85. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2017.13.62384>
- Chávez Blanco, E., González Reyes, R. y Lay Arellano, I. T. (2017). *Desafíos de la cultura digital para la educación*. México: Universidad de Guadalajara.
- Esteve Mon, F. y Gisbert, M. (2013). Competencia digital en la educación superior: instrumentos de evaluación y nuevos entornos. *Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*. 10 (3), 29-43. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82329477003>
- Esteve Mon, F. y Gisbert, M. (2014). Los aprendices digitales en la literatura científica: diseño y aplicación de una revista sistemática entre 2001 y 2010. *Pixel-bit Revista de Medios y Educación*. 45 (1), 9-21. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36831300001>
- Fernández Cruz, F. J. y Fernández Díaz, M. J. (2016). Los docentes de la Generación Z y sus competencias digitales. *Revista Comunicar*. 24 (46), 97-105. <http://dx.doi.org/10.3916/c46-2016-10>
- García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Barcelona, España: Editorial Grijalbo.

- García Valcárcel, A. (2016). Recursos digitales para la mejora de la enseñanza-aprendizaje. España: Universidad de Salamanca. Recuperado de: <https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/131421/jsessionid=31AA07D0775003163B183ABAE1970AEA?sequence=1>
- Ghitis, T. y Alba, A. (2019). Percepciones de futuros docentes sobre el uso de tecnología en educación inicial. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. 21 (23), 1-12. <https://doi.org/10.24320/revdie.2019.21.e23.2034>
- Gilster, P. (1998). *Digital literacy*. Nueva Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. México: Editorial Norma.
- Guerra González, J. T. (2016). La producción editorial didáctica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica: un diagnóstico a partir del modelo de industria de contenidos. *Revista de Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*. 30 (68), 125-153. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.007>
- Guzmán, T., Pons Bonals, L. y Ordaz, T. (2019). Profesionalización en la cultura digital. Los posgrados de la Universidad Autónoma de Querétaro. En Chacón, K., Pons, L. y Zebadúa, J. P. (Coords.). *Ciudadanías y culturas digitales en entornos globales*. (pp. 203-228). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad Autónoma de Chiapas.
- Hattie, J. (2015). *Lo que mejor funciona en la educación: las políticas de la experiencia colaborativa*. Argentina: Editorial Pearson.
- Hermann Acosta, A. (2015). La Universidad en el contexto de la sociedad red: hacia un proyecto educativo plural y descentralizado. *Revista Sophia*. 18 (1), 125-145. <https://doi.org/10.17163/soph.n18.2015.07>
- Hermann Acosta, A. (2019). Narrativas digitales, relatos digitales y narrativas transmedia: revisión sistemática de literatura en educación en el contexto iberoamericano. *Revista Espacios*. 40 (41), 5-18. <http://www.revistaespacios.com/a19v40n41/a19v40n41p05.pdf>
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF]. (2017). *Marco Común de Competencia Digital Docente*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España. https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf
- Kriscautzky, M. y Rodríguez, G. (2018). *Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación Superior de México*. México: UNAM.
- Landaverde Trejo, J. (2017). *Escritos Académicos en Humanidades*. México: Universidad Marista de Querétaro.
- Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2012). *Los componentes de la competencia digital*. México: CICE. Recuperado de: https://www.uda.ad/wp-content/uploads/2010/01/cice_larraz_espuny_gisbert_2011_05.pdf
- Lenoir, Y. (2015). Interdisciplinariedad en educación: Unasíntesisdesus especificidades y actualización. *Revista INTER DISCIPLINA*. 1, 51-86. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2013.1.46514>
- Lévy, P. (2000). La cibercultura y la educación. *Revista Pedagogía y Saberes*. 14, 23-31. <http://dx.doi.org/10.17227/01212494.14pys23.31>
- López, J., Pozo, S., Fuentes, A., Romero, J. M. (2019). Análisis del Liderazgo Electrónico y la Competencia Digital del Pro-

- tesorado en Cooperativas Educativas de Andalucía. REMIE. Multidisciplinary Journal of Educational Research. 9 (2), 194-223. <https://doi.org/10.17583/remie.2019.4149>
- Martínez Hernández, L. M., Ceceñas Torrero, P. E. y Martínez Leyva, D. E. (2014). ¿Qué son las TIC's? México: Universidad Pedagógica de Durango.
- Mirete Ruiz, A. B., García Sánchez, F. y Hernández Pina, F. (2015). Cuestionario para el estudio de la actitud, el conocimiento y el uso de TIC (ACUTIC) en Educación Superior. Estudio de fiabilidad y validez. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 83 (2), 75-89. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5249496>
- Morín, E. (2018). ¿Qué es Transdisciplinariedad? Recuperado de: <https://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-es-transdisciplinariedad.html>
- Nicolescu, B. (1996). La Transdisciplinariedad: Manifiesto. Hermosillo: Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A.C.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD]. (2019). Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education. OECD Publishing. Recuperado de: <https://doi.org/10.1787/9789264309432-en>
- Pérez Zúñiga, R., Mercado Lozano, P., Martínez García, M., Mena Hernández, E. y Partida, J. A. (2018). La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa. RIDE Revista Interamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. 8 (16), 847-870. <http://dx.doi.org/10.23913/ride.v8i16.371>
- Repetto, L., Cruz, P., Fernández Damonte, V., Lorieto, A., Corbacho, A. y Romero, D. (2021). Análisis de redes de grupos interdisciplinarios: el caso del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (Udelar, Uruguay). Revista INTER DISCIPLINA. 9 (25), 285-303. <http://dx.doi.org/10.22201/cei-ich.24485705e.2021.25.79977>
- Universidad Autónoma de Querétaro [UAQ]. (2017). Modelo Educativo Universitario. México: Universidad Autónoma de Querétaro.
- Zempoalteca, B. (2018). El impacto de la formación docente en TIC para la incorporación de Tecnología Educativa en instituciones públicas de educación superior en el área de Ciencias Administrativas: Estudio de caso en la ciudad de Querétaro. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Querétaro, México.

